

Table S4 Lu-Hf isotopic compositions of zircons of studied granites from the Mazongshan and Huaniushan units.

Spots No.	Age (Ma)	$^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$	1σ	$^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf}$	1σ	$^{176}\text{Yb}/^{177}\text{Hf}$	1σ	$^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}(t)$	$\epsilon_{\text{Hf}(t)}$	T_{DM1}	T_{DM2}	$f_{\text{Lu/Hf}}$
16BS005-25	399	0.28271	0.00002	0.00107	0.00001	0.03112	0.00019	0.28270	6.27	0.77	0.88	-0.97
16BS005-24	399	0.28271	0.00002	0.00140	0.00003	0.04312	0.00070	0.28270	6.30	0.77	0.87	-0.96
16BS005-23	399	0.28271	0.00002	0.00101	0.00002	0.03133	0.00068	0.28270	6.33	0.77	0.87	-0.97
16BS005-21	399	0.28268	0.00002	0.00125	0.00001	0.04327	0.00058	0.28268	5.35	0.81	0.92	-0.96
16BS005-20	399	0.28272	0.00002	0.00135	0.00001	0.04604	0.00036	0.28271	6.69	0.76	0.85	-0.96
16BS005-19	399	0.28269	0.00002	0.00110	0.00000	0.03590	0.00021	0.28268	5.58	0.80	0.91	-0.97
16BS005-18	399	0.28267	0.00002	0.00176	0.00009	0.05462	0.00275	0.28265	4.62	0.84	0.96	-0.95
16BS005-17	399	0.28269	0.00002	0.00148	0.00002	0.03997	0.00052	0.28268	5.41	0.81	0.92	-0.96
16BS005-16	399	0.28268	0.00002	0.00111	0.00000	0.03316	0.00009	0.28267	5.08	0.82	0.94	-0.97
16BS005-10	399	0.28285	0.00002	0.00115	0.00002	0.04087	0.00071	0.28284	11.07	0.58	0.63	-0.97
16BS005-09	399	0.28280	0.00002	0.00123	0.00001	0.04472	0.00046	0.28279	9.47	0.64	0.71	-0.96
16BS005-04	399	0.28269	0.00001	0.00127	0.00001	0.04709	0.00031	0.28268	5.37	0.81	0.92	-0.96
16BS005-02	399	0.28283	0.00002	0.00170	0.00007	0.05998	0.00245	0.28282	10.32	0.61	0.67	-0.95
16BS005-01	399	0.28276	0.00002	0.00187	0.00002	0.06889	0.00050	0.28274	7.72	0.72	0.80	-0.94
16BS123-18	410	0.28270	0.00002	0.00120	0.00001	0.04298	0.00103	0.28269	6.03	0.79	0.90	-0.96
16BS123-17	410	0.28268	0.00002	0.00111	0.00001	0.03947	0.00102	0.28267	5.44	0.81	0.93	-0.97
16BS123-15	410	0.28268	0.00002	0.00094	0.00002	0.03405	0.00048	0.28267	5.56	0.81	0.92	-0.97
16BS123-14	410	0.28268	0.00002	0.00145	0.00001	0.05151	0.00071	0.28267	5.34	0.82	0.93	-0.96
16BS123-13	410	0.28270	0.00002	0.00091	0.00000	0.03143	0.00021	0.28269	6.11	0.78	0.89	-0.97
16BS123-12	410	0.28271	0.00002	0.00098	0.00000	0.03503	0.00048	0.28270	6.49	0.77	0.87	-0.97
16BS123-11	410	0.28270	0.00002	0.00138	0.00000	0.04895	0.00052	0.28269	6.13	0.79	0.89	-0.96
16BS123-10	410	0.28268	0.00001	0.00111	0.00000	0.03723	0.00046	0.28267	5.54	0.81	0.92	-0.97
16BS123-09	410	0.28267	0.00002	0.00111	0.00001	0.03705	0.00053	0.28266	5.03	0.83	0.95	-0.97
16BS123-08	410	0.28269	0.00002	0.00118	0.00001	0.04057	0.00070	0.28269	5.98	0.79	0.90	-0.96
16BS123-07	410	0.28271	0.00002	0.00138	0.00002	0.04888	0.00141	0.28270	6.40	0.78	0.88	-0.96
16BS123-05	410	0.28271	0.00002	0.00214	0.00002	0.07255	0.00059	0.28270	6.41	0.79	0.88	-0.94
16BS123-04	410	0.28268	0.00002	0.00195	0.00007	0.06447	0.00154	0.28267	5.39	0.83	0.93	-0.94
16BS123-03	410	0.28270	0.00002	0.00135	0.00002	0.04548	0.00145	0.28269	5.98	0.79	0.90	-0.96
16BS123-02	410	0.28268	0.00002	0.00118	0.00001	0.04188	0.00091	0.28267	5.59	0.81	0.92	-0.96
16BS123-01	410	0.28270	0.00002	0.00148	0.00001	0.05511	0.00046	0.28269	6.14	0.79	0.89	-0.96
16BS124-18	406	0.28269	0.00002	0.00109	0.00000	0.03274	0.00012	0.28268	5.67	0.80	0.91	-0.97
16BS124-17	406	0.28270	0.00001	0.00099	0.00000	0.03002	0.00027	0.28269	6.01	0.79	0.89	-0.97
16BS124-16	406	0.28267	0.00001	0.00073	0.00002	0.02354	0.00086	0.28267	5.26	0.81	0.93	-0.98
16BS124-15	406	0.28270	0.00002	0.00131	0.00002	0.03980	0.00046	0.28269	6.02	0.79	0.89	-0.96
16BS124-13	406	0.28271	0.00002	0.00172	0.00000	0.05771	0.00061	0.28270	6.28	0.78	0.88	-0.95
16BS124-12	406	0.28270	0.00002	0.00112	0.00000	0.03745	0.00031	0.28269	6.08	0.78	0.89	-0.97
16BS124-11	406	0.28269	0.00002	0.00100	0.00000	0.03219	0.00029	0.28269	5.92	0.79	0.90	-0.97
16BS124-10	406	0.28269	0.00002	0.00195	0.00000	0.06893	0.00042	0.28268	5.64	0.81	0.91	-0.94
16BS124-09	406	0.28272	0.00002	0.00154	0.00001	0.05323	0.00104	0.28271	6.81	0.76	0.85	-0.95
16BS124-08	406	0.28266	0.00002	0.00221	0.00003	0.07527	0.00076	0.28265	4.47	0.86	0.97	-0.93
16BS124-07	406	0.28270	0.00002	0.00125	0.00000	0.03944	0.00035	0.28269	5.95	0.79	0.90	-0.96
16BS124-06	406	0.28268	0.00002	0.00257	0.00005	0.08555	0.00131	0.28266	5.05	0.84	0.94	-0.92
16BS124-05	406	0.28269	0.00002	0.00215	0.00013	0.07212	0.00406	0.28268	5.59	0.82	0.92	-0.94
16BS124-04	406	0.28267	0.00002	0.00192	0.00010	0.06355	0.00304	0.28266	4.85	0.84	0.95	-0.94
16BS124-02	406	0.28267	0.00002	0.00177	0.00002	0.05897	0.00113	0.28266	5.02	0.83	0.95	-0.95
16BS124-01	406	0.28267	0.00001	0.00101	0.00001	0.03569	0.00013	0.28266	4.99	0.83	0.95	-0.97
16BS125-18	411	0.28271	0.00002	0.00105	0.00002	0.03500	0.00015	0.28270	6.63	0.77	0.87	-0.97
16BS125-17	411	0.28274	0.00002	0.00133	0.00000	0.03852	0.00031	0.28272	7.38	0.74	0.83	-0.96
16BS125-16	411	0.28269	0.00002	0.00128	0.00000	0.04152	0.00067	0.28268	5.79	0.80	0.91	-0.96
16BS125-15	411	0.28269	0.00002	0.00134	0.00004	0.03790	0.00132	0.28268	5.71	0.81	0.91	-0.96
16BS125-12	411	0.28266	0.00002	0.00128	0.00001	0.03795	0.00009	0.28265	4.79	0.84	0.96	-0.96
16BS125-11	411	0.28270	0.00002	0.00200	0.00001	0.06085	0.00023	0.28269	6.11	0.80	0.89	-0.94
16BS125-10	411	0.28269	0.00002	0.00120	0.00001	0.03469	0.00029	0.28268	5.84	0.80	0.91	-0.96
16BS125-09	411	0.28270	0.00002	0.00089	0.00000	0.02684	0.00028	0.28270	6.39	0.77	0.88	-0.97

Spots No.	Age (Ma)	$^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$	1σ	$^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf}$	1σ	$^{176}\text{Yb}/^{177}\text{Hf}$	1σ	$^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}(t)$	$\epsilon_{\text{Hf}(t)}$	T_{DM1}	T_{DM2}	$f_{\text{Lu/Hf}}$
16BS125-08	411	0.28270	0.00002	0.00121	0.00000	0.03495	0.00015	0.28269	6.14	0.79	0.89	-0.96
16BS125-07	411	0.28270	0.00002	0.00108	0.00000	0.03398	0.00023	0.28270	6.34	0.78	0.88	-0.97
16BS125-06	411	0.28270	0.00002	0.00127	0.00000	0.03757	0.00026	0.28269	6.13	0.79	0.89	-0.96
16BS125-05	411	0.28272	0.00002	0.00296	0.00006	0.09284	0.00169	0.28269	6.24	0.80	0.89	-0.91
16BS125-04	411	0.28271	0.00002	0.00157	0.00002	0.04609	0.00021	0.28270	6.46	0.78	0.88	-0.95
16BS125-03	411	0.28270	0.00002	0.00100	0.00003	0.02989	0.00128	0.28269	6.12	0.79	0.89	-0.97
16BS125-02	411	0.28272	0.00002	0.00200	0.00007	0.06065	0.00239	0.28271	6.79	0.77	0.86	-0.94
16BS125-01	411	0.28269	0.00002	0.00179	0.00002	0.05441	0.00034	0.28268	5.67	0.81	0.92	-0.95
16BS117-18	403	0.28255	0.00002	0.00118	0.00002	0.03290	0.00069	0.28254	0.72	1.00	1.16	-0.96
16BS117-17	403	0.28260	0.00002	0.00082	0.00000	0.02226	0.00013	0.28259	2.47	0.92	1.07	-0.98
16BS117-16	403	0.28257	0.00004	0.00114	0.00002	0.03294	0.00068	0.28257	1.59	0.96	1.12	-0.97
16BS117-14	403	0.28254	0.00001	0.00096	0.00000	0.02711	0.00018	0.28254	0.55	1.00	1.17	-0.97
16BS117-13	403	0.28256	0.00002	0.00083	0.00002	0.02351	0.00051	0.28255	1.05	0.98	1.15	-0.98
16BS117-12	403	0.28255	0.00002	0.00076	0.00000	0.02161	0.00018	0.28255	0.87	0.98	1.15	-0.98
16BS117-11	403	0.28255	0.00002	0.00103	0.00003	0.02926	0.00079	0.28254	0.67	1.00	1.17	-0.97
16BS117-10	403	0.28254	0.00002	0.00123	0.00003	0.03606	0.00053	0.28254	0.49	1.01	1.17	-0.96
16BS117-09	403	0.28256	0.00001	0.00112	0.00001	0.03483	0.00031	0.28255	1.10	0.98	1.14	-0.97
16BS117-08	403	0.28257	0.00002	0.00070	0.00001	0.01935	0.00026	0.28256	1.36	0.96	1.13	-0.98
16BS117-06	403	0.28256	0.00001	0.00078	0.00001	0.02190	0.00025	0.28256	1.29	0.97	1.13	-0.98
16BS117-05	403	0.28259	0.00002	0.00130	0.00002	0.03818	0.00063	0.28258	2.01	0.95	1.10	-0.96
16BS117-04	403	0.28256	0.00002	0.00093	0.00001	0.02696	0.00022	0.28255	1.18	0.98	1.14	-0.97
16BS117-03	403	0.28255	0.00002	0.00135	0.00000	0.04005	0.00030	0.28254	0.66	1.00	1.17	-0.96
16BS117-02	403	0.28257	0.00002	0.00085	0.00000	0.02411	0.00011	0.28257	1.59	0.96	1.12	-0.97
16BS117-01	403	0.28256	0.00002	0.00071	0.00001	0.02111	0.00031	0.28255	1.13	0.97	1.14	-0.98
16BS118-08	403	0.28262	0.00004	0.00247	0.00002	0.07128	0.00045	0.28260	2.92	0.93	1.05	-0.93
16BS118-07	403	0.28259	0.00004	0.00427	0.00013	0.13063	0.00473	0.28256	1.32	1.02	1.13	-0.87
16BS118-06	403	0.28270	0.00003	0.00258	0.00006	0.07793	0.00143	0.28268	5.72	0.81	0.91	-0.92
16BS118-05	403	0.28268	0.00002	0.00315	0.00007	0.09305	0.00247	0.28265	4.64	0.86	0.96	-0.91
16BS118-04	403	0.28252	0.00003	0.00267	0.00008	0.07245	0.00233	0.28250	-0.86	1.09	1.24	-0.92
16BS118-03	403	0.28269	0.00003	0.00313	0.00003	0.11258	0.00135	0.28267	5.21	0.84	0.93	-0.91
16BS118-02	403	0.28256	0.00002	0.00085	0.00001	0.02764	0.00015	0.28255	1.06	0.98	1.15	-0.97
16BS118-01	403	0.28245	0.00003	0.00120	0.00002	0.03747	0.00037	0.28244	-2.87	1.14	1.35	-0.96
16BS119-18	404	0.28258	0.00002	0.00202	0.00004	0.05973	0.00185	0.28256	1.41	0.98	1.13	-0.94
16BS119-17	404	0.28254	0.00004	0.00253	0.00009	0.08213	0.00309	0.28252	0.04	1.05	1.20	-0.92
16BS119-16	404	0.28254	0.00003	0.00170	0.00002	0.05549	0.00112	0.28253	0.19	1.03	1.19	-0.95
16BS119-15	404	0.28258	0.00002	0.00161	0.00007	0.05099	0.00345	0.28257	1.71	0.96	1.11	-0.95
16BS119-10	404	0.28266	0.00002	0.00259	0.00023	0.10979	0.01354	0.28264	4.13	0.88	0.99	-0.92
16BS119-09	404	0.28249	0.00003	0.00103	0.00001	0.03355	0.00073	0.28248	-1.36	1.08	1.27	-0.97
16BS119-06	404	0.28253	0.00002	0.00271	0.00006	0.12001	0.00284	0.28251	-0.45	1.07	1.22	-0.92
16BS119-05	404	0.28254	0.00003	0.00145	0.00002	0.05560	0.00083	0.28253	0.18	1.02	1.19	-0.96
16BS119-04	404	0.28257	0.00003	0.00604	0.00008	0.25442	0.00475	0.28252	0.15	1.11	1.19	-0.82
16BS119-01	404	0.28256	0.00002	0.00113	0.00002	0.04675	0.00083	0.28255	1.13	0.98	1.14	-0.97